

6-SHO‘BA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR

O‘QUVCHILARDA ALGORITM TUSHUNCHASINI SHAKLLANTIRISHDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

**t.f.n., dots. Botirov Do‘stqul Botirovich,
Majidov Jahongir Maxmudovich**

Jizzax Davlat pedagogika universiteti, O‘zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘quv jarayoniga yangi, ilg‘or axborot va pedagogik texnologiyalar, dars o‘tishning nostandart, noan‘anaviy usullari, xusisan, interfaol uslublarni tatbiq etish bo‘yicha to‘plangan tajribalar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: pedagogik texnologiya, algoritm, Rekursiv algoritm, rekurent munosabat, dasturlash

Umum ta‘lim maktablarida yangi mazmundagi ta‘limni joriy qilish, avvalo kishi organizmini, uning psixologiyasini chuqurroq o‘rganishni talab qiladi. Hozirgi vaqtda pedagog, psixolog va fiziolog olimlar o‘quvchilarning maksimal darajada bilimlarini mustahkamlash yo‘llarini izlab topmoqdalar. Ana shu psixologik pedagogik izlanishlar umum ta‘lim maktablarida takrorlash dasturlarini to‘g‘ri rejalashtirish, uyishtirish va o‘tkazish lozimligini ham taqozo qiladi.[1]

O‘quv jarayoniga yangi, ilg‘or pedagogik texnologiya, dars o‘tishning nostandart, noan‘anaviy usullari, xusisan, interfaol uslub keng joriy etilyapti. Biz shulardan kelib chiqqan holda pedagogik texnologiyalarning o‘quv jarayoniga tatbiq etish bo‘yicha to‘plangan tajribalarni bayon etishni lozim topdik.

Berilgan masalani yechish va undan natija olish algoritmini qayta ishlashda qo‘llaniladigan foydali usullardan biri bu yordamchi algoritmlardan foydalanishdir.

Yordamchi algoritmlar – bu asosiy aslgoritm tarkibini qismi sifatida ishlatiladigan algoritmlardir. Bu algoritmlar bilan ishlash xususiyati o‘quv qo‘llanmalarda ko‘rib chiqilgan bo‘lib, materiallarni batafsilo ko‘rib chiqib tushuntirishda o‘quvchilarda jiddiy qiyinchiliklar to‘g‘dirmaydi.

Yordamchi aslgoritm tushunchasi bilan murakkab tushuncha bo‘lgan rekursiv algoritm uzviy bog‘liqdir. Rekursiv algoritmning o‘zi esa bu o‘z-o‘zidan

yordamchi algoritm sifatida ishlatiladigan algoritmdir.

Rekursiv algoritmning qayta ishlashning asosi bo'lib rekurent munosabatlar hisoblanadi. Rekurent munosabatlar – qandaydir amalning i – qadami natijasi va unga o'xshash $i-1$ chi qadamni natijasi orasida bog'liklik o'rnatishdan iboratdir. Amalda shunday masalalar uchraudiki, ularning yechimi iteratsiya yo'li bilan hosil qilinadi. Bunga sonlardan kvadrat yoki kub ildiz chiqarish, yuqori tartibli algebraic va transtaendent tenglam, alsarning yechimlarini toppish misol bo'la oladi. Bu turdagi masalalarni yechish algoritmini tuzishda ayrim qoidalarga rioya qilish kerak.

Shuni aytish kerakki bu tushinchalar “Algoritmash va dasturlash” fanining asosiy tushunchalaridan biridir, bu tushuncha o'quvchilarga chuqur yetkazilishi kerak deb hisoblaymiz. Shuni ham aytib o'tish kerakki, o'quvchilar oddiy rekursiv algoritmlarni o'zlashtirishda ham o'quvchilarda bir qator qiyinchiliklar to'g'iradi.

Rekursiv algoritmlarni avval mantiqiy tuzilish jihatdan amalda murakkab bo'lib, algoritmning tuzilish asosini tashkil qiladi. Albatta bundagi murakkablik va o'qitishga ajratilgan vaqtning qisqaligi masalani yechishda rekursiv algoritmi qayta ishlashga alohida etibor berishga yo'l qo'ymaydi. Shu bilan birga bunday algoritmlarning g'oyaviy boyligi va mantiqiy tuzilishining do'shilishidagi samaradorligi asosini rekursiyani hal qilish tashkil qilgan masalalarni informatika fanidan o'tkaziladigan fan olimpiadasiga kiritishda asosiy muhim sabablardan biri bo'lib xizmat qiladi.

Fan olimpiada qatnashchilari bilan masalalarni muvaffaqiyatli yechishlari uchun rekursiv algoritmlar ma'nosini tushinishdan tashqari o'quv qo'llanmasida berilgan masalalarni tahlil qila oladigan yetarlicha qayta ishlash malakasiga ega bo'lishi shart.

O'z tanasida o'zini chaqiradigan funksiyalarga rekursiv funksiyalar deb ataladi. Rekursiya ikki xil bo'ladi:

- oddiy bo'ladi, agar o'z ta'nasida o'zini chaqirsa;
- vositali bo'ladi, agar birinchi funksiya ikkinchi funksiyaning chaqirsa, ikkinchi funksiya esa o'z navbatida birinchi funksiyaning chaqirsa.

Odatda rekursiya matematikada keng qo'llaniladi. Chunki aksariyat matematik formulalar rekursiv aniqlanadi. Rekursiv funksiyalarni to'g'ri amal qilish uchun rekursiv chaqirishlarning to'xtash sharti bo'lishi kerak. Aks holda rekursiya to'xtamasligi va o'z navbatida funksiya ishi tugamasligi mumkin.

Rekursiya chiroyli, ixcham ko'ringani bilan xotirani tejash va hisoblash vaqtini qisqartirish nuqtaiy-nazaridan uni imkon qadar iterative hisoblash bilan almashtirilgani ma'qul.

Shuni ham aytib o'tish kerakki, shunday masalalar ham borki, ularni hal

qilishda rekursiya iuda ham samarali, hattoki yagona usuldir.

O'quvchi bilimni nazorat qilishning zamonaviy pedagogik texnologiyaga asoslangan nazorat shakllaridan biri – yozma ishdir. Bunda sodda mashqlar bilan bir qatorda, ma'lum bir atama va tushunchalarni o'quvchilarning qay darajada o'zlashtirgani aniqlanadi. Masalan, “Rekursiv funksiya” ga doir yozma ishda o'quvchilarimizga quyidagi atama va tushunchalarning mohiyati ochib berishlarini, ta'riflarini keltirishlarini tavsiya etdik.

-rekursiv funksiyasi tushunchasiga olib keluvchi biror amaliy masalani yozing va tahlil qiling;

-rekursiv funksiyaning qadamlari nima? Ular nechta bo'lishi mumkin va bu nimaga bog'liq?

- rekursiv funksiyag qadami va natijasi orasida qanday bog'likliklar mavjud.

Yangi pedagogik texnologiyalarni o'quv jarayoniga tatdiq qilish davr talabi bo'lib uni qo'llash natijasida o'quvchilarda berilayotgan bilimlar soddalashadi, tushunarli bo'ladi va o'quvchilarning bilimni oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Botirov D.B., Majidov J.M. O'quvchilarda rekursiv algoritmi tushunchasini shakllantirishda pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ayrim tomonlari. “O'quv jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning dolzarb muammolari”. Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. Guliston- 2019 yil. 148-149 betlar.

2. Payzimatoeva M., Akramova M., Bobobekova N. O'rta maxsus ta'lim tizimi informatika darslarida interfaol usullarni do'llashning metodologik asoslari. “Uzluksiz ta'lim tizimida matematika va informatika fanlarini o'qitishni takomillashtirish masalalari”, Respublika miqyosidagi ilmiy-texnik konferensiya materiallari., Qo'qon – 2012 yil. 192-195 betlar.

3. Madraximov Sh.F., Gaynazarov S.M. C++ tilida programmalash asoslari, Toshkent -2009 yil.

4. Salahdin U., Kamoliddin Z. Conceptual aspects of the creation of competitive education system in Uzbekistan //European science review. – 2016. – №. 11-12. – C. 117-119.